

УДК 81.22

Кеменчигиди И.А., Степанова М.А., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ В ТЕКСТОВОМ КОНТЕНТЕ БЛОГА (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Аннотация. В статье приводится анализ некоторых средств реализации категории оценки в текстовом контенте блога. В качестве материала исследования использованы элементы текстовой составляющей тематически сходных англоязычных блогов, авторы которых специализируются в обзоре современных кинопроизведений.

Ключевые слова: оценка; текст; текстовый контент; блог; блогосфера.

Развитие информационных технологий, повсеместное внедрение компьютеров и мобильных устройств в различные сферы жизни человека привели к появлению новых сфер коммуникации, которые представляют перспективную область лингвистических исследований.

Одним из самых важных сегментов интернет-коммуникации является блогосфера – отдельный вид сайтов, которые позволяют вести публичные онлайн дневники. С. Херринг приводит следующее определение блога: «часто обновляемые веб-страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном хронологическом порядке» [3, с. 142].

А.В. Алексеев определяет блог как «веб-сайт (или раздел веб-сайта), содержащий датированные записи мультимедийного характера, расположенные в обратном хронологическом порядке, с возможностью оставления комментариев к записям и просмотра любой записи на отдельной веб-странице» [1, с. 452].

Анализ существующих практик построения блогов показывает, что блог имеет определенную структуру, в которой выделяются следующие элементы:

1. страница самопрезентации (в данном разделе размещаются ник автора, аватар, название блога, краткая информация об авторе);
2. основная часть блога (заголовок, дата, тело записи, различные метки и ссылки);
3. диалогическая часть (комментарии пользователей, ответы автора).

Следует отметить, что содержание блога помимо текстового контента представлено комбинацией неязыковых коммуникативных средств, в том числе аудио– и видеоинформацией, специальными символами и символическими заменителями (эмотиконы), а также графическим контентом. Одной из основных задач блоггинга является высказывание мнения, суждения, оценки автора относительно тематически релевантных объектов, процессов, событий.

Важно отметить, что категория оценки является универсальной для естественных языков, так как в любом обществе существует разграничение на два вида оценки, так

называемые «абсолютная и сравнительная оценка». По мнению Е.М. Вольф, «объективный мир членится говорящими с точки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда и т.п., и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма сложным образом отражается в языковых структурах» [2, с. 5].

Цель данного исследования – проанализировать отдельные средства реализации категории оценки в текстовом контенте блога.

В качестве материала исследования использован текстовый контент тематически сходных англоязычных блогов, авторы которых специализируются в обзоре современных кинопроизведений. Выбранные текстовые элементы относятся к следующим рубрикам блога: авторская самопрезентация, тело блога (основная статья), комментарии.

На странице самопрезентации размещаются материалы, в которых содержится персональная информация, устанавливающая социальную идентичность автора блога. В частности, автор принципиально оценивает себя как личность, которую определяет наличие достаточного уровня опыта в области, соответствующей тематике блога. Рассмотрим некоторые примеры.

Пример 1. Odie “Odienator” Henderson has spent over 33 years working in Information Technology. *A lover of film noir, musicals, Blaxploitation, bad art and good trash*, Odie has been a Far Flung Correspondent since 2011. Based in the NYC area, Odie enjoys writing code almost as much as he enjoys writing prose. Something is wrong with that guy (<https://clck.ru/UG5Ey>).

Пример 2. A Brooklyn-based writer and filmmaker, Seitz *has written, narrated, edited or produced* over a hundred hours’ worth of video essays about cinema history and style for *The Museum of the Moving Image, Salon.com and Vulture*, among other outlets (<https://clck.ru/UG5Gm>).

Пример 3. Brian Tallerico, the Editor of RogerEbert.com, has covered *television, film, video games, Blu-ray/DVD, interviews, and entertainment news for two decades online, on radio, and in print* (<https://clck.ru/UG5Ka>).

В приведенных примерах особое значение имеет перечисление – цепочка, включающая однородные элементы, что, несомненно, усиливает общий эффект «масштабности» описываемого, в данном случае – опыта автора. Известно, что перечисление как стилистический прием используется для подробной, детальной характеристики героя или события. В примере 2. автором в рамках одного предложения используется частеречная вариативность элементов перечисления: в первом случае – глагольные лексемы (*has written, narrated, edited or produced*), во втором – имена собственные (*The Museum of the Moving Image, Salon.com and Vulture*), что, безусловно, способствует наращиванию общего значения положительной оценки опытности автора.

Объективность оценивания достигается путем введения в текст количественных числительных, в том числе в сочетании с местоимением *over* (свыше, более): <...> *has spent over 33 years working*; <...> [*has*] *produced over a hundred hours’ worth of video essays*; <...> *has covered television, film, video games, Blu-ray/DVD, interviews, and entertainment news for two decades*.

Зачастую блогеры в попытке завоевать авторитет у своей аудитории не только приводят объективную характеристику, оценку своего опыта, но и признаются в истинной любви и преданности избранной теме.

Пример 4. My debilitating need for stories keeps me watching movies and reading books instead of more remunerative pursuits, so I thought I'd make it official. I am quite shamelessly addicted to narratives of all types, but I especially love the experience of going to the movies—even if, to *The Husband's* endless chagrin and disbelief, the movie isn't very good. Once I'm in the dark and there's a picture on the screen, I'm happy. I grew up in Culver City, “The Heart of Screenland,” and until I left the Los Angeles area, I thought everyone went to movies all the time (<https://clck.ru/UG5Nf>).

В примере 4. основными языковыми средствами, реализующими категорию оценки, являются оценочные лексемы. Дополнительная акцентуация достигается через использование сочетания нескольких оценочных лексем: прилагательного с наречием-интенсификатором (*quite shamelessly addicted; especially love*); имени существительного и атрибутива, выраженного причастием (*my debilitating need*).

В разделе, который содержит основные авторские статьи (так называемое, «тело блога»), категория оценки реализуется самыми разнообразными языковыми средствами, поскольку основной коммуникативной задачей блогера является обзор-анализ представляемого объекта – кинопроизведения, рекомендация потенциальным зрителям, позиционирование по шкале «интересно/неинтересно». Как правило, подобный анализ характеризуется наличием субъективной оценки.

Пример 5. As Captain Kidd, Tom Hanks is very, ‘Tom Hanksy’, if you know what I mean! Hanks is often at his best when portraying a noble, calm headed, proactive character in a sea of morally lacking antagonists, and that is very much how *News Of The World* plays out. In many ways, the film might have been more interesting if Kidd was shown to have some of the cultural flaws that one might expect of a defeated Confederate soldier at the time, but it actively heroises him at every opportunity. In that sense, the entire picture feels more like something from the 1990s than the 2020s (<https://clck.ru/UG5Pv>).

Несомненный интерес вызывает использование авторских окказионализмов, языковых единиц, которые придают стилю блогера индивидуальность. В примере 5. представлен фрагмент текста, где автор блога вводит окказионализм – лексическую единицу ‘*Tom Hanksy*’, дериват от имени собственного *Tom Hanks*. Интересна сама синтаксическая конструкция, в которой подлежащее, выраженное именем собственным *Tom Hanks*, характеризуется предикативом ‘*Tom Hanksy*’, создавая тавтологию, риторическую фигуру – описание через повтор однокоренных лексем («масло масляное» → Том Хэнкс очень ‘томхэнксный’). Осознавая необходимость пояснения значения окказионализма, автор приводит в следующем предложении достаточно развернутую характеристику персонажей, которые актер Том Хэнкс обычно с успехом представляет публике. Таким образом, блогер определенным образом регламентирует вектор оценки – «в принципе, все как всегда в фильмах, где играет Том Хэнкс». Однако автор позволяет себе корректировку этой, казалось бы, уже очевидной оценки

фильма, используя в противовес сказанному модальный глагол *might have been* и сравнительную степень прилагательного *interesting* (*the film might have been more interesting – фильм мог бы быть более интересным*).

Пример 6. At a certain point, “Losing Alice” tips over into a puzzle to be solved rather than narrative to be experienced, and that choice does the series a disservice. “I’m interested in shocking,” Sophie spits to Alice during one of their fights, but “Losing Alice” should have strived for more than just cheap thrills.

Alice is bored, David is bored, Tamir is bored – but that’s about all the depth they receive, and how Sophie moves them around like pieces on a chessboard without having any real backstory of her own is the most recurringly unfulfilling element of “Losing Alice” (<https://clck.ru/UG5RE>).

Особый интерес представляют фрагменты аналитических текстов-обзоров, в которых автору удается сочетать несколько ярких языковых средств. В примере 6. оценка реализуется в конвергенции приемов антитезы (*into a puzzle to be solved rather than narrative to be experienced*), синтаксического и лексического параллелизма (*Alice is bored, David is bored, Tamir is bored*), сравнения (*like pieces on a chessboard*).

В структуре блога рубрика «Комментарии», по определению, предполагает высказывание пользователем блога оценки сказанному автором или собственной оценки того объекта, обзор которого представлен блогером. Как правило, объем текста комментария весьма ограничен, что предполагает определенную краткость в изложении. Как следствие, собственно оценочная лексика (пример 7.), а также лексические стилистические приемы (метафора, сравнение – пример 8.) используются в лаконичных синтаксических конструкциях: простых, часто односоставных или эллиптических предложениях, что способствует «концентрации» оценочного значения.

Пример 7. Beautifully written. Such a treat on the big screen (<https://clck.ru/UG5Us>).

Пример 8. The heart of this movie just isn't there. It's as weightless as space (<https://clck.ru/UG5TY>).

Таким образом, реализация категории оценки представлена во всех разделах блога как элемента современной интернет-коммуникации и актуального медийного пространства. Однако коммуникативные задачи рубрик блога (самооценка через самоидентификацию с целью самопродвижения; высказывание собственного видения, оценка-рекомендация объекта, процесса, события; ответная/параллельная оценка), а также технические параметры текстового поля определяют особенности использования конкретных языковых средств.

Источники иллюстративного материала

1. <http://randompicturesblog.net/about/>
2. <http://randompicturesblog.net/directors/alfred-hitchcock/north-by-northwest/>
3. <https://ohthatfilmblog.com/2021/01/27/news-of-the-world-2020/>
4. <https://www.rogerebert.com/contributors/brian-tallerico>
5. <https://www.rogerebert.com/contributors/matt-zoller-seitz>
6. <https://www.rogerebert.com/contributors/odie-henderson>

7. <https://www.rogerebert.com/reviews/the-midnight-sky-movie-review-2020>
8. <https://www.rogerebert.com/streaming/losing-alice-tv-review>

Литература

1. Алексеев А.В. Записи в блоге как речевой жанр интернет-коммуникации: попытка описания // Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых учен. в 3 ч. 2010. Вып. 13, ч. I-III. С. 452-457.
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.
3. Herring S.C. Weblogs as a bridging genre / S.C. Herring, L.A. Scheidt, S. Bonus, E. Wright. // Information, Technology & People. 2005. № 18 (2). P. 142-171. <https://doi.org/10.1108/09593840510601513>

© Кеменчижиди И.А., Степанова М.А., 2021